

Interactions et hybridation

Ce bulletin introduit une série qui propose d'abord l'hybridation sous l'angle des recherches en interaction, de l'impact sur les élèves, et de l'évolution de la forme scolaire. En effet, l'émergence de nouvelles formes de pratiques et de technologies interroge actuellement l'hybridation de la forme scolaire, vue ici comme la configuration structurant la relation d'enseignement-apprentissage (Reuter *et al.*, 2013). Selon Charlier, Deschryver et Peraya (2006), un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence de dimensions innovantes liées à la mise à distance et à l'utilisation pédagogique d'un environnement numérique. Aujourd'hui, évoluant au gré des innovations technologiques et de leurs contextes, de nombreuses définitions cohabitent dans la littérature. Progressivement, la notion centrale de « mise à distance » a été élargie pour inclure d'autres formes d'hybridation, qu'elles soient spatiales (les lieux dans lesquels se déroule l'activité), temporelles (synchrones et asynchrones), ou liées aux ressources et aux outils mobilisés dans l'activité (Paquelin & Lachapelle-Bégin, 2022). Or, ces formes variées d'hybridation façonnent différemment la nature et la qualité des interactions, que celles-ci soient sociales, avec les contenus d'apprentissage ou avec l'interface numérique elle-même.

Transformer la forme scolaire

La gestion de la continuité pédagogique révélée durant la pandémie, avec le basculement massif, contraint et brutal dans l'enseignement et l'apprentissage en distanciel, interroge les effets de l'hybridation sur la transformation de la forme scolaire et sur la manière dont les différents acteurs de l'éducation l'ont vécue. En effet, les retours d'expériences pédagogiques révèlent un nouvel équilibre dans l'écosystème scolaire, observé à cinq niveaux différents (Rayou, 2022) : entre parents et enseignants (découverte mutuelle des difficultés de chacun) ; entre enseignants et élèves (modification du jugement sur certains élèves) ; au sein des familles (solidarité intrafamiliale) ;

entre pairs (entraide, élargissement des liens, mutualisation, échanges) ; dans l'équipe pédagogique (collaboration renforcée entre personnels, rôle du professeur principal). Les enquêtes post-confinement soulignent également l'impact sur le rapport au métier d'enseignant, avec plusieurs constats (Pirone, 2022) : une transformation relative des routines (entre expérimentations et consolidations) ; un recours à la différenciation et à l'individualisation pédagogique (notamment dans le primaire) ; une évolution des représentations, pratiques et relations avec les élèves et les familles (relativisant le poids des notes, ou développant la coéducation, par exemple).

En guise de perspective pour l'école de demain, Wagnon (2020) propose de pérenniser une hybridation éducative entre présentiel et distanciel, tout en affirmant des finalités éducatives précises (sur la vision de l'enfant et de l'adolescent, par exemple) et en construisant un nouveau contrat scolaire avec des rôles pour chacun des acteurs de l'éducation.

Articuler présence et distance

L'hybridation de la forme scolaire, dès lors qu'elle articule présence et distance, complexifie également la notion d'espace-temps pour les élèves qui peuvent rencontrer des difficultés à faire le lien et à percevoir une complémentarité entre les différentes temporalités, les lieux, espaces et outils de travail qu'ils utilisent. Cette discontinuité liée à l'hybridation peut affecter, entre autres, leur motivation et leur autonomie. Il est alors essentiel de pouvoir les soutenir et les accompagner en les aidant par exemple à s'engager dans les activités ou à développer des stratégies d'autorégulation (Paquelin & Lachapelle-Bégin, 2022). Des approches telles que la ludification des environnements numériques d'apprentissage s'intéressent à cette question, alors que des outils de type tableaux de bord, ou encore d'organisation et de planification

du travail, permettent aux élèves, aidés de leur enseignant, de se fixer eux-mêmes des objectifs, et donc de s'autoréguler (Lavoué et al., 2023). Les outils numériques contribuent également à accompagner les enseignants dans l'orchestration de leurs activités pédagogiques dans ces situations hybrides. Des guides de conception de scénarios pédagogiques peuvent les aider à prendre en considération les différentes composantes d'un dispositif hybride. De la même manière, des outils numériques évoluent et s'adaptent aujourd'hui pour assister l'exécution d'évaluations formatives dans des contextes d'enseignements hybrides ou à distance (Lavoué et al., 2023).

Repousser les limites physiques

De plus, grâce à la maturité technologique actuelle, il est maintenant possible de combiner des objets physiques (matériel de travaux pratiques, formes géométriques) à des objets numériques (sons, images, commandes), et d'hybrider les mondes physique et numérique. En contexte éducatif, cette hybridation physique/numérique permet de placer le numérique au cœur du monde physique et social de l'apprenant. Il se voit ainsi offrir au sein même de sa classe des possibilités nouvelles d'interagir avec l'information en manipulant directement les objets et les concepts, d'être soutenu au plus près de ses besoins, tout en travaillant avec les autres (Fleck & Hachet, 2016). Ces dispositifs cherchent aussi à stimuler les sphères sensorimotrice et émotionnelle de l'apprenant, et peuvent ainsi générer des expériences d'apprentissage plus épanouissantes. Enfin, au regard des différents modèles d'intégration des technologies en contexte

éducatif (Fiévez, 2017), ces environnements hybrides apparaissent comme des facilitateurs d'innovation pédagogique en proposant des opportunités élargies pour l'enseignement. Cette forme d'hybridation encore émergente s'accompagne de défis de conception, tant pédagogiques que technologiques, pour répondre efficacement aux besoins non résolus des apprenants et de leurs enseignants. Elles soulèvent aussi des questions éthiques et prospectives, et renforcent l'intérêt des retours d'expérience et des recherches plaçant l'humain et ses interactions en leur centre.

Conclusion

L'ensemble de ces problématiques liées à l'hybridation est au cœur des travaux de recherche en interaction humain-machine (IHM), discipline de recherche ayant « pour mission l'élaboration de théories, de modèles, de méthodes et de solutions techniques pour la conception et la mise en œuvre de systèmes interactifs utiles, utilisables et plaisants, et ceci en toute circonstance » (Coutaz, 2013). En contexte éducatif, les travaux en IHM interrogent ainsi les modes d'hybridation de l'enseignement-apprentissage, des pratiques de socialisation ou encore des environnements de travail. Ils contribuent ainsi à redéfinir les technologies numériques pouvant soutenir l'apprentissage et préfigurer les contours de l'école de demain.

Stéphanie Fleck, maîtresse de conférences,
PERSEUS, université de Lorraine

Luc Massou, professeur des universités,
CREM, université de Lorraine

Audrey Serna, maîtresse de conférences,
LIRIS, INSA de Lyon

RÉFÉRENCES

- > Charlier, B., Deschryver, N., & Peraya, D. (2006). Apprendre en présence et à distance : une définition des dispositifs hybrides. *Distances et savoirs*, 4(4), 469-496.
- > Coutaz, J. (2013). Essai sans prétention sur l'Interaction Homme-Machine et son évolution. 1024 – *Bulletin de la Société informatique de France*, 1, 15-33.
- > Fiévez, A. (2017). *L'intégration des TIC en contexte éducatif : modèles, réalités et enjeux*. Presses de l'université du Québec.
- > Fleck, S., & Hachet, M. (2016). Making tangible the intangible: Hybridization of the real and the virtual to enhance learning of abstract phenomena. *Frontiers in ICT*, 3(30).
- > Paquelin, D., & Lachapelle-Bégin, L. (2022). *Hybridation : principes et repères*. Université Laval.
- > Pirone F. (2022). La crise sanitaire : un accélérateur de l'évolution récente du métier enseignant ? *Diversité*, 200.
- > Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B., Delcambre, I., & Lahanier-Reuter, D. (2013). Forme scolaire. Dans Y. Reuter, C. Cohen-Azria, B. Daunay, I. Delcambre, & D. Lahanier-Reuter (dir.). *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques* (p. 107-111). De Boeck Supérieur.
- > Rayou P. (2022). Un éloignement qui rapproche. Mobilisations et reconnaissances d'enseignants et de parents en période de confinement. *Recherches en éducation*, 48.
- > Wagnon S. (2020). La continuité pédagogique : méandres et paradoxes en temps de pandémie. *Recherches & éducations, hors-série*.